

ISSN 2415-8526

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
The Ministry of Education and Science of Ukraine
Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRIRODNIČÌ NAUKI
ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAĆ

2021

Випуск 18

до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка

Видається щорічно

Суми
СумДПУ імені А. С. Макаренка
2021

УДК 50(08)
П77

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Prirrodní nauki

Видання засноване у 1998 році

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
Серія КВ № 22342-12242 Р – видане 29.08.2016 р.*

*Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка
(протокол №5 від 20.12.2021 р.)*

П77 Природничі науки : Збірник наукових праць / голов. ред. В. І. Шейко. –
Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – Випуск 18. – 138 с.

У виданні публікуються статті, які містять результати наукових досліджень з біології, екології, географії та хімії, а також з методики їх навчання та викладання. Для фахівців у галузі природничих наук, працівників державних і громадських природоохоронних закладів, викладачів, учителів та студентів.

The collection publishes articles on the results of scientific research in the field of biology, ecology, geography and chemistry, as well as their teaching methods. For specialists in the field of natural sciences, employees of state and public environmental institutions, teachers and students.

Адреса редколегії: природничо-географічний факультет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, вул. Роменська 87, м. Суми, 40002, Україна

Address of Editorial Board: Department of Natural Sciences and Geography, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Romenska Str. 87, Sumy, 40002, Ukraine

Телефон: (0542) 68-59-11

e-mail: prirodnauky@gmail.com, pgf-dekanat@ukr.net

IX. ХРОНІКА

XVII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ІНШИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ»

І. Р. Мерзлікін

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природний заповідник «Михайлівська цілина»
mirdaodzi@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-8209-9144

Мерзлікін І. Р. XVII Всеукраїнська наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій». – Природничі науки. – 2021. – 18: 135–138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735657>

Анотація XVII Всеукраїнська наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій» проходила у Львівському національному університеті і на території Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ протягом 4 днів, 9-12 вересня 2021 р. У роботі взяли участь фахівці з 39 організацій України, Данії, Індії і Чехії.

Ключові слова: Шацький національний природний парк, конференція.

Merzlikin I. R. All-Ukrainian scientific conference «State and biodiversity of ecosystems of Shatsk National Nature Park and other protected areas» – Prirodniči nauki. – 2021. – 18: 135–138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5735657>

Abstract All-Ukrainian scientific conference «State and biodiversity of ecosystems of Shatsk National Nature Park and other protected areas» passed in the Lviv national university and on territory of Shatsk of biological-geographical permanent establishment of LNU during 4 days, on September, 9-12 in 2021. Specialists from 39 organizations from Ukraine, Denmark, India and the Czech Republic took part in the work..

Keywords: Shatsk National Nature Park, conference.

Загальна інформація 9-12 вересня 2021 р. на базі біологічного факультету (м. Львів) та біолого-географічного стаціонару (сmt. Шацьк) Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася XVII всеукраїнська наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвячена 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татарінова.

Учасники 65 учасників з 39 провідних наукових і навчальних установ Києва, Львова, Харкова, Шацька, Івано-Франкового, Одеси, Сум, Ужгорода, Житомира та інших міст. Більшість із них підпорядковані Національній академії наук України, Міністерству освіти і науки України. Були представлені також інституції природозаповідного фонду України, музеїв, реабілітаційні центри для тварин, громадські організації і наукові інституції з Данії, Чехії та Індії.

Вищі навчальні заклади: Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет, Ужгородський національний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Житомирський агротехнічний коледж, МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Академічні установи: Інститут екології Карпат НАН України, Інститут морської біології НАН України, Національний лісотехнічний університет України, Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена, Інститут гідробіології НАН України, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, Biodiversity and Environmental Sustainability (Індія), Institute of Vertebrate Biology (Чехія), Environmental consulting company «AmphiConcult» (Данія).

Природоохоронні установи: Шацький національний природний парк, Природний заповідник «Розточчя», Національний природний парк «Мале Полісся», Карпатський національний природний парк, Національний природний парк «Гомільшанські ліси», Тилігульський регіональний природний парк, Національний природний парк «Сколівські Бескиди», Галицький національний природний парк, Регіональний ландшафтний парк «Стільське Горбогір'я», Природний заповідник «Михайлівська цілина», Національний приро-

дний парк «Мезинський», Рівненський природний заповідник, Яворівський національний природний парк.

Музеї, громадські організації та інші установи: Державний природознавчий музей НАН України, ТзОВ «Ведмежий притулок – Домажир», Західноукраїнське орнітологічне товариство, ГО «Карпатсько-Дунайська Програма», Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка, Реабілітаційний центр для тварин «Вільні крила».

Тематика У роботі конференції брали участь науковці, викладачі, аспіранти, магістранти та студенти другого-четвертого курсів, які працюють у різних галузях зоології, екології та охорони природи. Було заслухано 29 усних доповідей з актуальних фундаментальних і прикладних питань зоології, екології, гідроекології, популяційної генетики, охорони природи, мікроеволюції, мікробіології, паразитології, ботаніки тощо. Доповіді також стосувалися глобальних змін клімату та його впливу на ключові види екосистем, наслідків негативної антропогенної дії та впливу інших екологічних чинників на біотичні системи та пошуку шляхів їх подолання, проблем та перспектив розвитку об'єктів природо-заповідного фонду України. У науковому збірнику конференції надруковано 59 публікацій, у підготовці яких взяли участь 130 авторів [2].

Місце проведення, умови проживання та роботи Пленарне засідання конференції було проведено у Львівському національному університеті, а секційні засідання – на території Шацького біолого-географічного стаціонару (Волинська область, Шацький р-н, с. Гаївка), заснованого у 1958 р. Розташований він на північному березі одного з Шацьких озер – озера Пісочне.

Як і у минулому разі учасники конференції мешкали у великій двоповерховій будівлі стаціонару для студентів із комфортабельними кімнатами на дві і три людини [1]. Розташовувалася вона у 50 м. від озера серед сосен і дубів. Так що кожного ранку можна було прямо з балкону милуватися чудовим сходом сонця над озером та слухати крики журавлів та пташенят пірникози з його берегів. Всі харчувалися у великій їдальні. Тут же проходили засідання.

Конференція почалася із вітальних слів проректора з наукової роботи, декана біологічного факультету, завідувача кафедри зоології ЛНУ і директора Інституту екології Карпат НАНУ. Учасники вислухали доповідь про життєвий шлях професора Костя Адріановича Татарінова та спогади людей, які його знали особисто. Потім усі переїхали на біостаціонар, де і продовжили роботу. Секційне засідання відкрилося нагородженням наймолодшої учасниці конференції – учениці першого класу загальноосвітньої школи – подарунком, який їй вручив професор Й. Царик. Далі відбувалися наукові доповіді стосовно найрізноманітніших об'єктів живої і неживої природи. Великий інтерес викликала доповідь учасника чотирьох зимівель на антарктичній поляр-

ній станції «Академік Вернадський» І. Дикого про зміни трофічних зв'язків ключових видів тварин екосистем Антарктики та Палеарктики в умовах кліматичної трансформації. У режимі відео зв'язку із Данією й Індією і були заслухані доповіді закордонних колег.

Ввечері другого дня учасники конференції зібралися на березі біля вогнища, де їх частували юшкою із риби. Родзинкою частування був смажений американський сомик – інвазійний вид України, доповідь про паразитів якого була зроблена напередодні. В останній день відбулася екскурсія по території Шацького НПП, після чого була вечеря і святкова ватра.

На конференцію зібралися дуже цікаві люди з усієї України, фахівці різних профілів, які працювали і подорожували не тільки у різних куточках нашої країни, але й світу – від Сахари до Антарктики. Тому розмови стосовно різноманітних наукових проблем перемежались із спогадами про експедиції та різні кумедні випадки, які траплялися із розповідачами та їх колегами.

У резолюції конференції було підкреслена необхідність проведення конференції як засобу навчання студентської молоді, а також наголошено на сприятливій популяризації зоологічних й екологічних знань серед школярів і молоді всіма можливими засобами. Було також запропоновано підготувати звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з проханням внести правки в природоохоронне законодавство, які б обмежували і регулювали пересування транспорту (джипи, квадроцикли тощо) на територіях природо-заповідного фонду України. У підбитті підсумків роботи конференції також було відзначено високий рівень заслуханих доповідей, їхню перспективність, проблемність, новизну і важливість представлених результатів як студентських наукових робіт, так і оглядових чи наукових доповідей висококваліфікованих фахівців. Було запропоноване ширше застосовувати інструмент дистанційної участі в конференції, особливо учасників з-за кордону [2].

Наступну XVIII Конференцію «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій» вирішено було провести 8-11 вересня 2022 року.

Список використаних джерел

1. Мерзлікін І. Р. Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межі ХХ-ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» // Природничі науки, 2019. Вип. 16. С. 124-127.
2. Резолюція Всеукраїнської наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», присвяченої 100 річниці від дня народження Костя Адріановича Татарінова, яка відбулася 9-12 вересня 2021 р. – URL: https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Rezoliutsiia_2021-.pdf